

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

OPERATSIYON FAOLIYATDA PUL OQIMLARI

Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna

Assistent o'qituvchi

Andijon fakulteti

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: qosimovanilufar228@gmail.com

Annotatsiya. Har qanday biznesning muvaffaqiyatli ishlashi uchun uning moliyaviy barqarorligi zarur. Bu barqarorlikni ta'minlashda pul oqimlari muhim rol o'ynaydi. Pul oqimlari, asosan, operatsion faoliyatdan kelib chiqadi. Ushbu maqolada operatsion faoliyatda pul oqimlari tushunchasi, uning ahamiyati, shakllanishi, monitoringi va boshqarilishi haqida so'z yuritiladi. Tadqiqotda pul oqimlarini tuzish usullari, pul oqimlarining turlari va ularning ahamiyati alohida ko'rsatilib o'tiladi. Shuningdek, O'zbekistonda moliyaviy hisobot shakllarini tuzish bo'yicha kirib kelayotgan yangi usullar, hisobot shakllarini xalqaro standartlar asosida tuzish shartlari va bosqichlari, hisobotlarni tuzish bo'yicha mavjud sharoitlar, cheklovlar va istiqbolli yo'nalishlar ham muhokama qilinadi. Maqola natijalari korxonalarda pul oqimlari to'g'risidagi hisobot shaklini tuzishni zamonaviy moliyaviy yechimlarni qo'llashning samarali yo'llarini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: Pul oqimi, hisobot shakllari, pul oqimlarining turlari, moliyaviy faoliyat, operatsion pul oqimlari, operativ xarajatlar, to'lovlar, investitsion pul oqimlari, moliyaviy pul oqimlari, investitsiya faoliyati, mol-mulik sotish, kreditlar to'lash, aksiyalar sotish, omillar, barqarorlikjohiy pul oqimlari, pul oqimlarini monitoringi.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Касимова Нилуфархон Чинбердиевна

Ассистент учителя

Андижанский факультет

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: qosimovanilufar228@gmail.com

Аннотация. Для успешного функционирования любого бизнеса необходима его финансовая стабильность. Денежные потоки играют важную роль в обеспечении этой стабильности. Денежные потоки в основном поступают от операционной деятельности. В данной статье рассматривается понятие денежных потоков в операционной деятельности, его значение, формирование, мониторинг и управление. В исследовании отдельно будут указаны методы структурирования денежных потоков, виды денежных потоков и их значение. Также будут обсуждены новые методы формирования форм финансовой отчетности в Узбекистане, условия и этапы формирования форм отчетности на основе международных стандартов, существующие условия, ограничения и перспективные направления формирования отчетности. Результаты статьи обосновывают эффективные способы применения современных финансовых решений для составления отчета о движении денежных средств на предприятиях.

Ключевые слова. Денежные потоки, формы отчетности, виды денежных потоков, финансовая деятельность, операционные денежные потоки, операционные расходы, платежи, инвестиционные денежные потоки, финансовые потоки, инвестиционная активность, продажи имущества, погашение кредитов, продажа акций, факторы, стабильностьположительные денежные потоки, мониторинг денежных потоков.

CASH FLOWS IN OPERATIONAL ACTIVITIES

Kasimova Nilufarkhan Chinberdiyevna

Assistant teacher
Andijan faculty

Tashkent State University of Economics

E-mail: qosimovanilufar228@gmail.com

Adstract. For the successful operation of any business, its financial stability is necessary. Cash flows play an important role in ensuring this stability. Cash flows mainly come from operational activities. This article will talk about the concept of cash flows in operational activities, its importance, formation, monitoring and management. In the study, the methods of drawing up cash flows, the types of cash flows and their significance are shown separately. Also discussed are new methods for drawing up financial reporting forms in Uzbekistan, conditions and stages for drawing up reporting forms on the basis of international standards, existing conditions for drawing up reports, restrictions and promising directions. The results of the article justify the formation of a form of reporting on cash flows in enterprises effective ways to apply modern financial solutions.

Keywords: Cash flow, reporting forms, types of cash flows, financial activities, operating cash flows, operational expenses, payments, investment cash flows, financial cash flows, investment activist, property sales, loan payments, stock sales, factors, sustainability, economic cash flows, monitoring cash flows.

Kirish

Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot xo'jalik yurituvchi sub'yektning hisob davri davomida amalga oshirilgan moliyaviy operatsiyalaridan kelib chiqqan real pul xarakterlarini aks ettiradi. Bu hisobot kompaniyaning qayerdan qancha pul tushumi bo'lganini va mablag'lar qanday maqsadlarda sarflanganini ko'rsatadi. Pul oqimlari hisobotining asosiy afzalligi shundaki, u balans va moliyaviy natijalar hisobotida ko'rinmasligi mumkin bo'lgan real likvidlik holatini ochib beradi.

Hisobotning birinchi bo'limi operatsion faoliyat bo'lib, unda sub'yektning asosiy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyatidan kelib chiqqan pul xarakterlari aks ettiriladi. Operatsion faoliyat tadbirkorlikning asosiy daromad keltiruvchi faoliyati va investitsiyaviy yoki moliyaviy faoliyat bo'lmagan boshqa faoliyat turlari hisoblanadi. Operatsion faoliyatdan naqd pul oqimlarining aksariyat tarkibiy qismlari korxonanaing sof foydasi yoki zararini belgilovchi o'sha narsalar bo'ladi, ya'ni, ular korxonanaing asosiy daromad keltiruvchi faoliyat bilan bog'liq. Davr uchun sof foyda yoki zarar operatsion naqd pul oqimlari bilan bo'lmagan ayrim narsalarni o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, asbob-uskunalarining bir qismini sotishdan olinadigan foyda yoki zarar sof foyda yoki zararga kiritiladi, ammo naqd pul oqimlari investitsiya sifatida tasniflanadi.

Adabiyotlar sharhi

Operatsion faoliyatdan pul oqimlari korxonaning asosiy xo'jalik faoliyati natijasida shakllanadigan pul tushumlari va chiqimlarini ifodalaydi. Ko'plab iqtisodiy adabiyotlarda ushbu ko'rsatkich korxonaning likvidligi, to'lovga qobiliyati hamda moliyaviy barqarorligini baholashda asosiy omil sifatida qayd etilgan.

R. Brealey va S. Myers o'zlarining “Principles of Corporate Finance” asarida operatsion pul oqimlarini kompaniyaning haqiqiy iqtisodiy salohiyatini aks ettiruvchi ko'rsatkich sifatida talqin etadilar. Ularning fikricha, foyda ko'rsatkichlari buxgalteriya baholariga asoslangan bo'lsa, pul oqimlari real moliyaviy harakatlarni ifodalaydi va investitsion qarorlar qabul qilinishida eng ishonchli mezonidir [1].

J. Ross, R. Westerfield va B. Jordan pul oqimlari tahlilini korporativ moliyaning markaziy elementi sifatida ko'rsatadi. Mualliflar operatsion faoliyatdan pul oqimi kapitallashuv, dividend

siyosati, qarz yuklamasi va biznesning umumiy qiymatini aniqlovchi asosiy ko'rsatkich ekanini ta'kidlaydi [2]. Ularning tadqiqotlarida operatsion pul oqimining asosiy komponentlari – sof foyda, amortizatsiya, aylanma kapitaldagi o'zgarishlar – alohida tahlil qilinadi.

H. Horngren va G. Harrison tomonidan ta'kidlanishicha, hisobotning pul oqimlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita usullari korxonalar faoliyatini baholashda turlicha informatsion yondashuv beradi. To'g'ridan-to'g'ri usulda real pul tushumlari va to'lovlari aniqlanadi, bilvosita usulda esa sof foyda tiklanib, pul oqimiga moslashtiriladi [3]. Ko'pgina amaliy ishtirokchilar bilvosita usulning qulayligini, auditorlar esa to'g'ridan-to'g'ri usulning shaffofligini ta'kidlaydi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar, jumladan M. Abdullayev va Sh. Raxmonqulovlar korxonalar moliyaviy barqarorligini baholashda pul oqimlari tahlilining dolzarbligini ko'rsatadi. Ularning asarlarida operatsion pul oqimlari korxonaning to'lov qobiliyati, ishlab chiqarish samaradorligi va biznes modeli barqarorligini baholash uchun muhim ko'rsatkich ekani alohida urg'u bilan qayd etilgan [4].

IFRS (IAS 7 – “Statement of Cash Flows”) standartlariga ko'ra, operatsion faoliyatdan pul oqimlari korxonaning asosiy daromad keltiruvchi faoliyati bilan bog'liq bo'lgan pul tushumlari va to'lovlarni o'z ichiga oladi. Standartlarda bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri usullarga qo'yilgan talablar, shuningdek, aylanma kapital elementlarining pul oqimlariga ta'siri batafsil yoritilgan [5]. Ushbu standart korxonalar moliyaviy natijalarini xalqaro miqyosda solishtirish imkonini beradi.

D. Damodaran tadqiqotlariga ko'ra, operatsion pul oqimi investitsiya loyihalarini baholashda asosiy indikator bo'lib, kelajakdagi erkin pul oqimlarini (Free Cash Flow) aniqlash mezonidir [6]. U o'z ishlanmalarida pul oqimlarini prognozlashning korporativ qiymatga ta'sirini chuqur tahlil qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada operatsion faoliyatdagi pul oqimlari mohiyatini taqqoslama taxlil, statistik taxlil, qiyoslash, analiz, sintez kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Korxonalarining hisobot davri ko'rsatkichlari ular tomonidan tuzilgan moliyaviy hisobot shakllari ko'rsatkichlarida nomoyon bo'ladi. Bu ko'rsatkichlar korxonaning barqarorligini, rentabelligini va to'lovga layoqatliligi kabi elementlardan iborat. Shu elementlarni o'qish orqali korxonalariga investitsiyalarni jalb qilish, ularni kreditlar bilan ta'minlash kabi jarayonlar tezlashadi. Chunki xalqaro standartlar asosida tuzilgan hisobotlar shaffof, ma'lumotlari ochiq tarzda axborot qiziquvchilarga taqdim qilinmoqda.

Pul oqimlari va ularning turlari

1. Operatsion pul oqimlari: Bu pul oqimlari kompaniyaning asosiy faoliyatini amalga oshirish natijasida kelib chiqadi, ya'ni buyurtmalarni bajarish, mahsulot yoki xizmatlar sotish natijasida olinadigan pul. Shuningdek, bu turdagi oqimlarga xodimlarga to'lanadigan maoshlar, xarid qilingan materiallar uchun to'lovlar va boshqa operativ xarajatlar kiradi.

2. Investitsiya pul oqimlari: Bu oqimlar investitsiya faoliyatidan, masalan, yangi uskuna yoki asbob-uskunalarni xarid qilishdan kelib chiqadi. Ular, shuningdek, boshqa kompaniyalarga investitsiya qilish yoki mol-mulkni sotish orqali ham hosil bo'ladi.

3. Moliya pul oqimlari: Bu tur qonuniy kreditlar, aktsiyalarni sotish yoki dividendlar to'plash orqali keladi. Moliyaviy oqimlar, shuningdek, qarzlarni to'lash yoki foizlarni to'lash kabi xarajatlarni ham o'z ichiga oladi.

Operatsion faoliyatdan kelib chiqadigan pul oqimlari biznesning kundalik faoliyatini davom ettirish uchun zarur. Ular nafaqat kompaniyaning noto'g'ri yoki muvaffaqiyatli ishlashini belgilaydi, balki uning yangi investitsiyalar qilish imkoniyatini ham ta'minlaydi. Quyidagi omillar operatsion pul oqimining ahamiyatini ko'rsatadi:

1. Barqarorlik: Operatsion faoliyat orqali naqd pul oqimi kompaniyaning barqarorligini ta'minlaydi. Agar kompaniya o'z operatsiyalaridan pul ishlay olmasa, u o'z xarajatlarni qoplashda

qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

2. O'sish imkoniyatlari: Ijobiy pul oqimlari kompaniyaga yangi loyiha yoki mahsulotlarga investitsiya qilish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa kompaniyaning o'sishi va raqobatbardoshligini oshiradi.

3. Kredit olish imkoniyatlari: Banklar va moliya muassasalari kompaniyalar uchun qarz berishda operatsion faoliyatdan kelib chiqadigan pul oqimlarini ko'rib chiqishadi. Agar kompaniya barqaror va yaxshilangan pul oqimlariga ega bo'lsa, u holda uning kredit olish imkoniyatlari yanada oshadi.

Pul oqimlarini monitoring qilish va boshqarish har bir kompaniyaning muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Ushbu jarayon ko'plab vositalar va uslublarni o'z ichiga oladi:

1. Pul oqimlari hisobotlari: Kompaniya har oyda yoki har kvartalda pul oqimlari hisobotini tuzishi kerak. Ushbu hisobot operatsion, investitsiya va moliyaviy pul oqimlarini aks ettiradi va ularni tahlil qilish orqali kompaniya moliyaviy holatini baholash imkonini beradi.

2. Budjet rejalashtirish: Budjet yaratish orqali kompaniya o'z kelajakdagi pul oqimlarini rejalashtirishi va nazorat qilishi mumkin. Bu jarayonning maqsadi pul oqimlarini optimallashtirish va xarajatlarni minimallashtirishdir.

3. Liqvidlikni boshqarish: Kompaniya darhol to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini ta'minlash uchun likvidlikni boshqarishni o'z ichiga oladi. Bu, o'z navbatida, muammolar yuzaga kelmasligi uchun shartlarini yaratishi zarur.

4. Strategik qarorlar qabul qilish: Pul oqimlarini tahlil qilish orqali kompaniya strategik qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu, o'z navbatida, muammolarni aniqlash, bozordagi o'zgarishlarga moslashish va raqobatchilar bilan kurashish uchun zarur.

Pul oqimlari to'g'risidagi hisobotning asosiy maqsadi – sub'yektning moliyaviy faoliyati qanday pul oqimlarini keltirib chiqarganini aniqlash, uning to'lovga qobiliyati va moliyaviy barqarorligini baholashdir. Bu hisobotni shakllantirishda ikki asosiy usul qo'llaniladi: bevosita usul va bilvosita usul.

Bevosita usulda pul oqimlari hisobot davridagi real pul tushumlari va to'lovlari asosida shakllantiriladi. Bu usulda operatsion faoliyat bo'yicha barcha asosiy pul tushumlari va chiqimlari alohida ko'rinishda ko'rsatiladi. Bevosita usul orqali tuzilgan hisobot foydalanuvchilarga real pul oqimlarining manbai va yo'nalishi haqida to'g'ridan-to'g'ri tasavvur beradi.

Bilvosita usul eng ko'p qo'llaniladigan va buxgalteriya amaliyotida keng tarqalgan yondashuvdir. Bu usulda operatsion faoliyatdan olingan sof foyda asos qilib olinadi va u naqd bo'lmagan elementlar va balansdagi o'zgarishlar asosida moslashtiriladi. Bu usul ayniqsa yirik korporatsiyalar, xalqaro kompaniyalar va moliyaviy tahlilchilar tomonidan afzal ko'riladi. Chunki u foyda raqamining qanday qilib real pul oqimiga aylanishini ko'rsatadi va foyda hamda pul oqimi o'rtasidagi farqni tahlil qilish imkonini beradi.

1-jadval

Operatsion faoliyatda pul oqimlarini bevosita va bilvosita usullarda tayyorlanishini taqqoslash[10, 11]

Ko'rsatkichlar	Bevosita usul	Bilvosita usul
Yo'ndashuv	Naqd pul harakatlarini to'g'ridan-to'g'ri aks ettiradi	Foydadan kelib chiqib o'zgartirishlar asosida
Asosiy ustunligi	Real tushumlar va chiqimlar ko'rinadi	Moliyaviy tahlil uchun foydali
Amalga oshirish darajasi	Mehnat talab qiladi, murakkab	Osonroq, avtomatlashtirishga mos
Moliyaviy tahlilga yaroqliligi	Kamroq	Yuqori
Soliq nazorati uchun qulayligi	Yuqori	Nisbatan past

*Muallif ishlanmasi.

Pul oqimlari hisobotini tuzish vaqtida bevosita va bilvosita usullarning har ikkalasi ham o'z o'rnida muhim hisoblanadi. Bevosita bu real pul harakatlarini to'liq ko'rsatib bersa, bilvosita usul moliyaviy natijalar bilan pul oqimi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har ikki usulni chuqur tushunish sub'yektning moliyaviy strategiyasini shakllantirishda, likvidlikni boshqarishda va tashqi foydalanuvchilar bilan ochiq, shaffof muloqotni ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Xulosa

Operatsion faoliyatda pul oqimlari har qanday biznesning kelajagini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Pul oqimlarini tushunish va monitoring qilish, shuningdek, ularga asoslangan qarorlar qabul qilish kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va biznesning o'sish imkoniyatlarini oshirish uchun zarurdir. Kelajakda muvaffaqiyatli rivojlanish uchun kompaniyalar operatsion pul oqimlariga alohida e'tibor qaratishlari kerak. Operatsion faoliyatdan pul oqimlari korxonaning moliyaviy barqarorligi, to'lovga qobiliyati va qiymatini aniqlashda asosiy ahamiyatga ega.

IAS 7 operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyatiga tasniflangan davr uchun naqd pul oqimlari to'g'risidagi hisobotlarni aks ettirishni talab qiladi. Operatsion, investitsiya va moliyalashtirish ishlaridan naqd pul oqimlarining ko'rsatilishi korxonaning mohiyatiga bog'liq. Turli faoliyat turlari o'rtasidagi pul oqimlarini shu tarzda tashniflash orqali foydalanuvchilar ularning har birining naqd pul va pul ekvivalentlariga ta'sirini, shuningdek, ularning bir-biri bilan munosabatlarini ko'rishlari mumkin. Jahon va mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda ushbu ko'rsatkich nafaqat ichki boshqaruv qarorlarini qabul qilishda, balki investorlar va kreditorlar uchun ham muhim ma'lumot manbai sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi Qonuni. 2016 y. 13 aprel. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 404 – son.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020yil 24 fevraldagi 4611-son “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni 2017 yil 7 fevral, PF-4947-son.

4. 2015 International Financial Reporting Standards IFRS® (Red Book) is the only official printed edition of the consolidated text of the IASB's authoritative pronouncements as issued at 1 January 2015. 978-1-909704-71-8 SET (2 vols)

International Financial Reporting Standard - Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle (September 2014). ISBN 978-1-909704-59-6. 978-1-909704-59.

8. Karimov A.A, Ibragimov A.K, “Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari”. Darslik. T. “Moliya”. 2019. – 310 b.

9. Brealey R., Myers S., Allen F. Principles of Corporate Finance. – McGraw-Hill, 2019.

10. Ross S., Westerfield R., Jordan B. Fundamentals of Corporate Finance. – McGraw-Hill, 2020.

11. Horngren C., Harrison W., Oliver S. Financial Accounting. – Pearson, 2019.

12. Abdullayev M., Raxmonqulov SH. Korxonada moliyasini boshqarish. – TDIU nashriyoti, 2020.

13. IFRS Foundation. IAS 7 – Statement of Cash Flows. – 2023 yilgi tahrir.

14. Damodaran A. Applied Corporate Finance. – Wiley, 2021.

